

OILAVIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB QUVVATLANISHI

Usmonova Dilbar Irgashevna

Piskent tumani 1 son kasb hunar maktabi. Toshkent viloyati.

Tadbirkorlik va biznes fani

Annotatsiya: So'nggi yillarda iqtisodiyotimiz poydevori bo'lmish kichik biznes, oilaviy va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish ishlariga alohida e'tibor berilmoqda. Xususan, ushbu kategoriyadagi tashkilotlarga bir qator imtiyozlar, soliq preferensiyalari va yengilliklar berilmoqda.. Ushbu maqolada oilaviy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab quvvatlanishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: oilaviy tadbirkorlik, iqtisodiyotimiz poydevori, kichik biznes, oilaviy va xususiy tadbirkorlik, biznes, aholining biznes tashabbuslari .

Kirish

Oilaviy tadbirkorlik biznesning eng qulay shakli. Chunki bu biznes orqali butun oila a'zolari ish bilan band bo'lib, ro'zg'origa daromad keltirishga o'zining munosib hissasini qo'shadi. Bu biznesning yana bir muhim jihati shundaki, oiladagi to'kinlik aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi hamjihatlikni ham mustahkamlaydi. Mehnat qilib daromad topishga o'rgangan farzandlar qalbida ezgu va go'zal tuyg'ular uyg'onadi.

O'zbekiston Respublikasining "Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida"gi Qonunida (2012 yil 26 aprel, O'RQ-327-son1) keltirilishicha, oilaviy tadbirkorlik oila a'zolari tomonidan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuskorlik faoliyat hisoblanadi.

Oilaviy tadbirkorlik yuridik shaxs tashkil etgan yoki tashkil etmagan holda amalga oshirilishi mumkinligi, yuridik shaxs tashkil etgan holda amalga oshiriladigan oilaviy tadbirkorlikning tashkiliy-huquqiy shakli oilaviy korxonaga ekanligi ham ushbu qonun hujjatida keltiriladi.

Prezidentimizning 2023 yil 31 yanvardagi “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori orqali bu qulay biznes vakillari uchun yangicha imtiyoz va yengilliklar yaratilgani nur ustiga nur bo‘ldi. Xususan, 2023 yil davomida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun kamida 13 trillion so‘m mablag‘ yo‘naltirilgani ham katta e‘tibor hamda g‘amxo‘rlikning yorqin namunasidir.

Albatta, bu mablag‘ hisobidan tadbirkorlik sub‘ektlariga ajratilayotgan kreditlar bo‘yicha ham qo‘shimcha qulayliklar yaratildi. Ya‘ni kreditlar ustuvor ravishda dasturlar bo‘yicha avval kreditlardan foydalanmagan aholi va tadbirkorlik sub‘ektlariga ajratiladi. Ya‘ni kreditdan foydalanmagan oilalarga alohida e‘tibor qaratiladi.

Yana bir qulaylik shundan iboratki, tadbirkorlarning mahallalarda ishlab chiqarishni, xizmat ko‘rsatish sohasini va hunarmandchilikni hamda aholi bilan kooperatsiya va kasanachilikni kengaytirishga yo‘naltirilgan loyihalari uchun hokim yordamchilarining tavsiyanomasi asosida ajratiladigan kreditlar miqdori amaldagi 225 million so‘mdan 300 million so‘mgacha oshiriladi. Bunda, tashabbuskor loyihada kamida 30 foiz ulush bilan ishtirok etishi lozim. Dasturlar doirasida ilgari olgan kreditlaridan samarali foydalanib, tadbirkorligini yo‘lga qo‘ygan va kredit to‘lovlarini o‘z vaqtida amalga oshirgan kichik tadbirkorlik sub‘ektlariga faoliyatini yanada kengaytirishi uchun mazkur kreditlardan takroran foydalanishga ruxsat etiladi.

Hokim yordamchisining tavsiyasiga ko'ra kredit summasining 10 million so'mgacha bo'lgan qismi (hunarmandlar uchun 20 million so'mgacha) bank plastik kartalariga o'tkazib beriladi. 2023 yil 1 iyundan aholi va tadbirkorlarga kredit ajratish jarayonida qarz oluvchini ID-kartadagi (biometrik pasportdagi) biometrik ma'lumotlar asosida identifikatsiya qilish yo'lga qo'yiladi.

Joriy yilning 14 sentyabr kuni ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Qarorga asosan, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, "Biznesni rivojlantirish banki" tomonidan "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturi amalga oshiriladi.

Mazkur dastur doirasida kichik biznes vakillari moliyaviy va tadbirkorlik savodxonligiga o'qitilib ularga bir qator moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari beriladi. Jumladan:

- 100 million so'mgacha garovsiz kreditlar;
- 150 million so'mgacha garov talabi 50%ga pasaytirilgan kreditlar;
- 18 foiz stavkada 7 yilgacha (aylanma mablag' uchun 3 yilgacha) muddatga 1,5 mlrd so'mgacha kredit va lizing;
- qiymati 1,5 mlrd so'mgacha bo'lgan asosiy vositalar 7 yilgacha muddatli to'lov asosida qarz berish;
- kichik biznes markazlariga 1 mlrd so'mgacha bo'lgan loyihalarga bo'sh turgan davlat mulki ob'ektlari, yer maydonlari va asbob-uskunalar bilan 20 foizgacha ulushdor bo'lib kirish huquqi berildi;
- innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish, startap loyihalariga davlat ilmiy dasturlari doirasida 2 mlrd so'mgacha grant ajratish.[6]

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yurtimizda tadbirkorlik qilishga bel bog‘lagan fuqarolar uchun barcha qulayliklar mavjud. Ishbilarmonlarni, ayniqsa, oilaviy tadbirkorlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgani nafaqat oila daromadi oshishi va ish o‘rniga ega bo‘lishini ta‘minlaydi, balki mamlakat iqtisodiyoti ravnaqiga munosib hissa bo‘lib qo‘shiladi. Zotan, tadbirkori ko‘p yurtning taraqqiyoti yuksak bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimov B. F., Rakhimova D. D. THE ROLE OF RESEARCH AND INNOVATIONS IN THE MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY //Conferencea. – 2022. – C. 43-47.
2. Chorievich B. A. Issues of Formation of Entrepreneurial Skills in Graduates of Higher Education //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – T. 6. – C. 183-187.
3. Djumanazarovna K. G. The role of the state in the formulation of innovation strategy in industrial enterprises //Academy. – 2020. – №. 4 (55). – C. 36-38.
4. Duckworth-Chambless T., Quinones A., Mathiassen L. A Model to Manage Succession in Family Business //Available at SSRN 4322700. – 2023.
5. <https://ziyonet.uz/ru>
6. <https://uza.uz/posts/539697>

